

Sekcja Koleopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 1971-2024

Coleopterological Section of the Polish Entomological Society 1971-2024

RAFAŁ RUTA

Zakład Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław,
ORCID: 0000-0001-8515-2385, rafal.ruta@uwr.edu.pl

ABSTRACT: The Coleopterological Section of the Polish Entomological Society was established in 1971, and since then, 44 symposia have been organized. Most of the symposia had a specific theme (e.g., physiological and morphological adaptations in phylogenetic reconstructions of Coleoptera; methods of coleopterological research; Coleoptera of forests; Coleoptera of xerothermic habitats; the formation of coleopteran fauna in the Quaternary; dynamics of beetle distribution ranges in Poland, etc.). Recent meetings, however, have had no set theme, in order to cover a broad range of topics, related to the latest advances in research on Coleoptera in Poland. Each year, the symposium is held in a different region of Poland, and a field trip is an integral part of it. The aim of the Section is to promote coleopterological research in Poland.

KEY WORDS: history, entomology, centennial of the Polish Entomological Society.

Sekcję Koleopterologiczną założono na mocy uchwały z 31 marca 1971 r., którą podjęto na pierwszym Ogólnopolskim Spotkaniu Koleopterologów, jakie odbyło się w dniach 30-31 marca 1971 r. w Rogowie koło Kuluszek. Uchwałę zatwierdziły władze Towarzystwa, a od 1972 r. rozpoczęto organizację cyklicznych sympozjów, które stały się główną osią działalności Sekcji. Zwykle odbywały się one corocznie (z wyjątkiem lat: 1979, 1980, 1982, 1988, 1992, 1996, 1998, 2005, 2007 i 2020) i miały temat wiodący, któremu poświęcano większość wygłaszanych wystąpień.

Przykładowe tematy:

- Znaczenie przystosowań fizjologicznych i morfologicznych w filogenezie chrząszczy (1977);

- Kierunki i perspektywy badań koleopterologicznych w Polsce (1978);
- Metodyka pracy badawczej w koleopterologii (1981);
- Badania chrząszczy w środowiskach leśnych (1983);
- Kształtowanie się koleopterofauny w czwartorzędzie (1984);
- Zmiany zasięgów chrząszczy w Polsce (aż trzykrotnie: 1985, 1993 i 2016);
- Chrząszcze z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej UE (2011);
- Zagrożenia i ochrona leśnej koleopterofauny (2012);
- Koleopterofauna kserotermiczna i stepowa (2013);
- Gdzie szukać chrząszczy, czyli stan poznania biologii chrząszczy Polski (2014);
- Puszczańskie chrząszcze – jak je zdefiniować? (2015);
- Chrząszcze dolin rzecznych i ich krawędziowych zboczy (2017);
- Borealno-górskie gatunki chrząszczy (2018);
- Chrząszcze obszarów lessowych (2019);
- Chrząszcze Polski – regionalizm i geneza fauny (2022).

W ostatnich latach zrezygnowano z tematów przewodnich na rzecz skupienia się na bieżących badaniach koleopterologicznych, co ma rozszerzyć spektrum poruszanych tematów i zachęcić do udziału w sympozjach jak najszersze grono uczestników.

W latach 1971-2024 odbyły się 44 sympozja Sekcji (Ryc. 1-4) i mimo, że wciąż na mapie (Ryc. 5) można zauważyć luki, jak np. środkowe Pomorze i Polska północno-wschodnia, to warto podkreślić, że jest tylko jedna kraina Katalogu Fauny Polski, w której dotąd nie odbyło się żadne sympozjum Sekcji: Kotlina Sandomierska. W kilku miejscach, np. Ojcowie i Górach Świętokrzyskich, sympozja odbywały się kilkukrotnie. Sporadycznie zdarzały się sympozja organizowane wspólnie przez kilka sekcji. Tak było w Hucie Szklanej (2002 r., sympozjum wspólnie z karabidologami), Smołdzińskim Lesie (2003 r., wspólnie z Sekcją Lepidopterologiczną) i w Urszulinie (2004 r., wspólnie z Sekcjami Odonatologiczną i Trichopterologiczną). Niektóre sympozja miały szczególny charakter, np. sympozjum w 1997 r., poświęcone Katalogowi Fauny Polski, w którym brali udział jego twórcy – prof. Maciej MROCKOWSKI i dr Bolesław BURAKOWSKI. Na sympozjum w 2006 r. obchodzono z kolei 35. jubileusz działania Sekcji. Wyjątkowe było również „pandemiczne” Sympozjum w 2021 r., które przypadło na 50-lecie Sekcji. Sympozjum to odbyło się w Słupsku oraz poprzedzone było otwartymi dla zainteresowanych warsztatami koleopterologicznymi zorganizowanymi przez Akademię Pomorską (obecnie Uniwersytet) we współpracy z PTEnt. (ryc. 6). Tylko dwa Sympozja zorganizowano dotąd w miastach – obok Słupska miastem goszczącym Sympozjum był Wrocław (w 1977 r.).

Ryc. 1. Oś czasu Sekcji Koleopterologicznej; zaznaczono miejsca sympozjów (znak „-” oznacza, że sympozjum w danym roku nie odbyło się) oraz okresy, za które odpowiadali kolejni przewodniczący.

Fig. 1. Timeline of the Coleopterological Section; locations of symposia are marked (the symbol “-” indicates that no symposium was held in a given year) as well as the periods during which successive chairpersons were responsible.

Nieodłączną częścią każdego z sympozjów, obok sesji referatowej i czasem posterowej, są wycieczki terenowe. Niekiedy stają się one okazją do eksploracji słabo rozpoznanych faunistycznie rejonów i owocują publikacjami, jak np. prace dotyczące chrząszczy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego (RUTA i in. 2016), rez. Mazury w Puszczy Boreckiej (KOMOSIŃSKI i in. 2022) i stwierdzenia *Omonadus trifasciatus* (TATUR-DYTKOWSKI i in. 2018).

Sekcja miała dotąd pięciu przewodniczących, których kadencje były wyjątkowo długie (Ryc. 1). W przypadku prof. dr. hab. Andrzeja WARCHAŁOWSKIEGO, dr. hab. Antoniego KUŚKI, prof. AWF w Katowicach i dr. Lecha BUCHHOLZA liczyły one po ok. 10 lat, a w przypadku dr. hab. Marka BUNALSKIEGO – prawie 20 lat!

Ryc. 2. Migawki z sympozjów w Tatrach (1986), Wisetce (1994), Karpaczu (2001) i Śniadce (2009). Fot. L. Buchholz, Sz. KONWERSKI, A. MAZUR, R. RUTA.

Fig. 2. Snapshots from the symposia in Tatra Mts (1986), Wisetka (1994), Karpacz (2001) and Śniadka (2009). Photo by L. BUCHHOLZ, Sz. KONWERSKI, A. MAZUR, R. RUTA.

W działaniach Sekcji aktywnie uczestniczy aktywnie ok. 50 osób (ryc. 7), a na sympozja przyjeżdża najczęściej ok. 30-40 uczestników, nie tylko członków PTent., ale także studentów, sympatyków Towarzystwa oraz osób towarzyszących, które na wszystkich naszych imprezach są mile widziane.

Ryc. 3. Migawki z sympozjów w Laskach (1993), Spale (1997), Ojcowie (2000), Izabelinie (2010) i Pińczowie (2013). Fot. L. BUCHHOLZ, R. RUTA, fotografia z 1997 za: BUNALSKI i in. 2008.

Fig. 3. Snapshots from the symposia in Laski (1993), Spała (1997), Ojców (2000), Izabelin (2010) and Pińczów (2013). Photo by L. BUCHHOLZ, R. RUTA, a 1997 photo after BUNALSKI i in. 2008.

Ostatnich kilkanaście lat to niestety także okres, w którym zmarło wielu zasłużonych członków Sekcji: dr hab. Antoni KUŚKA, prof. AWF w Katowicach (1940-2010), dr Paweł STACHOWIAK (1952-2014), dr Czesław OKOŁÓW (1935-2016), prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI (1929-2017), prof. dr hab. Jerzy PAWŁOWSKI (1932-2018), prof. dr hab. Andrzej WARCHAŁOWSKI (1927-2019), Andrzej MELKE (1964-2021), prof. dr hab. Dariusz TARNAWSKI (1953-2021) i Henryk SZOŁTYŚ (1951-2021).

Ryc. 4. Migawki z sympozjów w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym (2016), Cedyni (2017) i Dudkach (2018). Fot. R. RUTA.

Fig. 4. Snapshots from the symposia in Gryżyński Landscape Park (2016), Cedynia (2017), and Dudki (2018). Photo by R. RUTA.

Zainteresowanych detalami działalności Sekcji w latach 1971-2008 odsyłam do opracowania BUNALSKIEGO (2008).

Za udostępnienie fotografii dziękuję Lechowi BUCHHOLZOWI, Szymonowi KONWERSKIEMU i Andrzejowi MAZUROWI.

Ryc. 5. Lokalizacja sympozjów Sekcji; granice krain Katalogu Fauny Polski za TYKARSKI 2010; podkład GEBCO_2022 grid.

Fig. 5. Locations of the Section's symposia; boundaries of regions according to the Catalogue of the Fauna of Poland (after TYKARSKI 2010); GEBCO_2022 grid as the base map.

Ryc. 6. Sympozjum w Słupsku w 50-lecie istnienia Sekcji było okazją do obejrzenia zbiorów Olega ALEKSANDROWICZA, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Fot. R. RUTA.

Fig. 6. The symposium in Słupsk during the 50th anniversary of the Section was an opportunity to view Oleg ALEKSANDROWICZ's collections at the Pomeranian University in Słupsk. Photo by R. RUTA.

Ryc. 7. Uczestnicy sympozjum na Górze Św. Anny, 2024. Fot. R. RUTA.

Fig. 7. Participants of the symposium, Góra Św. Anny, 2024. Photo by. R. RUTA.

PIŚMIENNICTWO

- BUNALSKI M. 2008. Sekcja Koleopterologiczna (SEKOL) Polskiego Towarzystwa Entomologicznego w latach 1971-2008. *Wiadomości Entomologiczne*, **27** (Supl.): 113-120.
- KOMOSIŃSKI K., TATUR-DYTKOWSKI J., RUTA R., MIĘKOWSKI M., BUCHHOLZ L., GREŃ Cz., LUBECKI K., PACUK B. 2022. Materiały do znajomości chrząszczy (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Mazury” w Puszczy Boreckiej. *Przegląd Przyrodniczy*, **32** (3): 19-43.
- RUTA R., ORZECZOWSKI R., ALEKSANDROWICZ O., BOROWSKI J., BUCHHOLZ L., KOMOSIŃSKI K., LUBECKI K., PRZEWOŹNY M. 2016. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. *Przegląd Przyrodniczy*, **27** (2): 28-62.
- TATUR-DYTKOWSKI J., MIĘKOWSKI M., RUTA R., KOMOSIŃSKI K. 2018. Potwierdzenie występowania *Omonadus bifasciatus* (Rossi, 1792) (Coleoptera: Anthicidae) w Polsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **37** (4): 237-243.
- TYKARSKI P. 2010. Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. http://baza.biomap.pl/pl/main/tools#krainy_kfp